

Cartões de visita pessoais - da moda à memória. Um exemplo da sociedade das elites nos últimos anos da Monarquia e primeiro quartel da 1ª Repú- blica Portuguesa, no distrito de Bragança

Arnaldo Duarte da Silva¹

Resumo: No último quartel da Monarquia e anos subsequentes do séc. XX, os contactos pessoais, nomeadamente os detentores de cargos públicos e outros pertença da aristocracia burguesa e da sociedade das elites, a coberto dos cargos religiosos, influenciavam procedimentos com a troca de cartões de visita pessoais. Eram sinais de um tempo que se pretendia mais coletivo e organizado, em contraste com a crise dos finais do século XIX, sendo suportados em respostas que abrangiam as classes sociais mais abastadas, sempre no enalce das melhores relações pessoais, através da entrega dos cartões em momentos sociais. Um masso organizado foi compilado pelo Dr. António Manuel Santiago, nascido no Felgar, concelho de Torre de Moncorvo, e enobrece este vasto e esquecido património documental histórico que merece o seu estudo.

1. Cartões de visita e o seu enquadramento no conceito de documento histórico

Segundo informação obtida em Historical document², “*documentos históricos são documentos originais que contêm informações históricas importantes sobre uma pessoa, local ou evento e, portanto, podem servir como fontes primárias como ingredientes importantes da metodologia histórica.*”

Após a devida interpretação da definição, questionámos a real importância dos cartões de visita como fonte histórica relevante, capaz de constituir um trabalho de investigação para, posteriormente, ser publicado. Aprofundámos o assunto e, pela primeira vez, surge a presente investigação, esta carregada de simbolismos, classificando-a de fonte histórica involuntária. Neste campo, os cartões de visita foram recebidos e enviados com o intuito de transmitir assuntos, de uma forma não pensada para a posteridade, mas com revelação de detalhes muito importantes para o estudo da sociedade no seu tempo. Após este dissipar de incertezas, em relação à classificação dos cartões de visita como “*importantes para o utilizador cientista*”³, sentimos o dever de os estudar e partilhar as informações que eles encerram. Assim, os cartões de visita são docu-

1. Professor do 1º ciclo, alfarrabista (www.tabeliao.pt), bibliófilo.

2. Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_document, data da consulta a 13-05-2022.

3. LEAL, Maria José da Silva, Arquivo e Historiografia, Os arquivistas perante os novos desafios: uma perspectiva prática, Colóquio sobre as fontes de História Contemporânea Portuguesa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1985, p. 13.

mentos que se enquadram em fontes históricas diretas, sabendo que eles foram produzidos pelos intervenientes e sempre com propósitos claros. Segundo a duração do período da comunicabilidade do presente arquivo, em tempo, este já se encontra assegurado, atendendo a um universo temporal de mais de cem anos, garantindo, assim, a proteção da vida privada dos envolvidos e a possibilidade de informar as dinâmicas comunicacionais burguesas, mais comumente atribuídas à sociedade das elites, no seu tempo e em Trás os Montes.

Perante a ascensão social de um leque muito diversificado de pessoas, estas ligadas à igreja, função pública e privados proprietários, veio tornar mais claro o apego pela modernidade dos cartões, sendo considerados o motor dos contactos pessoais, moda perpetuada, quase em declínio nos dias de hoje, à exceção dos cartões empresariais. Assim, no nosso estudo podemos afirmar que os cartões de visita pessoais nos podem remeter para impressões de um quotidiano íntimo nos contactos com as pessoas conhecidas, revelando relações, reconhecidamente a solicitar facilitismos académicos e jogos de interesses, tornando-os documentos biográficos interessantes e de elevado valor para a compreensão da realidade social.

Pelo facto de serem emissores de mensagens relevantes, remetem-nos para a contextualização de que não há investigação histórica se não possuímos arquivos organizados. O conjunto de cartões, estes devidamente preservados pelo Dr. António Manuel Santiago, e atualmente propriedade do nosso arquivo pessoal, direciona-nos para uma situação em que o historiador se debate com a singularidade de não ter referências a estudos antecedentes. No entanto, surge no momento a oportunidade do tratamento de dados ser autónomo, livre e com metodologias simples na sua organização e objetivos operacionais que se irão compreender no decurso da investigação.

O cartão de visita pessoal, como o nome remete, é um pequeno cartão de papel, variando a sua gramagem, dimensão e tipo, consoante a utilidade que se lhe queira dar. Encontrámo-los para as mais diversas situações: condolências, convites, encontros, pedidos, intercedências e apelos.

Se considerarmos os cartões de visita dirigidos ao Dr. António Manuel Santiago como importantes, só

temos que os valorizar, pois o seu conteúdo encerra informações factuais de pessoas maioritariamente transmontanas. Já Hírdino Fernandes não deixou escapar as missivas e postais, entre 1873 e 1904, de Trindade Coelho, ao publicar em 2008 o livro intitulado “Correspondência” do referido escritor transmontano. No seu prefácio, Aníbal Pinto de Castro, ilustre professor da Universidade de Coimbra, intitula as cartas como “*monumento da Língua Portuguesa*”⁴. Hírdino Fernandes, na introdução, ou melhor à guisa da informação, como mencionou, também coloca em dúvida a valorização documental da epistolografia de Trindade Coelho para o coletivo, tal como nós questionámos o tema da nossa investigação. Chega a mencionar que “...o que é novidade para nós pode não o ser para outrem e vice-versa...”⁵. No entanto, e no que concerne às cartas, ele investiga-as sem antes efetuar uma antevisão das novidades, assim como o questionar do interesse literário das mesmas.

Também Carlos Abreu, distinto investigador do Douro, ao abordar o epistolário do Abade Tavares para o Mestre Leite de Vasconcelos, 1895-1932, faz a análise das cartas, dos postais e não olvida os cartões de visita, o que valida a sua importância para o estudo da epistolografia entre eles. Esta referência, deu-nos, de facto, motivos adicionais para efetuarmos o estudo supra-citado.

2. António Manuel Santiago – uma biografia elaborada pelo seu conterrâneo Carlos Seixas⁶

Dr. António Manuel Santiago, [1869-1935], nascido no Felgar, foi ali batizado aos 4/01/1870, tendo sido seus padrinhos o Abílio Acácio Lopes de Azevedo e Isabel Maria de Azevedo, ambos solteiros e naturais do Sendim da Serra, concelho de Alfândega da Fé. Era aluno do curso teológico no Seminário de Bragança, onde foi colega do Abade Baçal, tendo este, quando dissertava sobre antigos condiscípulos e sobre as horas de recreio passadas numa varanda do Seminário de S. José, descrito-o como: “ *O Santiago, um*

4. FERNANDES, Hírdino, *Correspondência 1873- 1908*, Trindade Coelho, Brigantia, Bragança, 2008, p. 5.

5. *Idem*, p. 11.

6. Advogado e ilustre historiador, com relevância para a genealogia das gentes do Felgar, Torre de Moncorvo.

Fig. 1 Dr. António Manuel Santiago ao centro, com familiares do Sendim da Serra, Alfândega da Fé (chapa de vidro, 14x18cm)

Fig. 2 Cartão de visita do Dr. Santiago

Fig. 3 Cartão de visita de condolências

Fig. 4 Cartões de visita endereçados ao Dr. António Manuel Santiago

*gorducho de olhar indeciso, parado, como de quem olha para dentro e está embrenhado em profunda concentração filosófica, ainda então andava pelo meio dos preparatórios e por isso só raras vezes lhe era dado entrar em tais discussões, mas desenhava habilmente paisagens, onde rebrilhava a natureza da escola holandesa e, de quando em vez, franzindo a sobrancelha, esboçava no canto do lábio um sorriso irónico, mefistofélico que muito lhe espiritualizava o rosto*⁷.

Também morava no Sendim da Serra, tendo aí, em 1892, sido elaborado o processo de habilitação de género para aceder ao estado eclesiástico. Foi ordenado presbítero aos 30 de julho de 1893, em Coimbra, na capela privada da casa da residência do então bispo de Bragança D. José Alves Mariz, na Rua dos Coutinhos, tendo celebrado a sua 1ª missa no santuário de N. Sra. dos Remédios, em Lamego, numa segunda-feira, aos 7/08/1893. Frequentou o liceu nacional de Bragança e o de Lamego onde fez os exames liceais de acesso ao ensino superior.

De seguida, entre 1894-1899 tirou o curso de Direito, tendo, entretanto, sido nomeado capelão da Universidade de Coimbra em 1897, por acórdão do Conselho dos Decanos. A formatura tirou-a aos 19/06/1899, tendo ficado aprovado “Nemine Discrepante”. Curioso é que, a partir de 1895, a companhia nesta cidade dos seus irmãos Álvaro Augusto Santiago [1873-1909/10] que cursou Matemática e Filosofia e acabou por se formar em Medicina aos 30/07/1907, e do Alípio José Santiago, nascido em 1876, o qual, por sua vez, se licenciou em Direito, nunca chegando a exercer a advocacia, sendo proprietário na Ferradosa, Alfândega da Fé, terra onde vem falecer, por meados da década de 50.

Logo após estar formado, regressou a Bragança, onde era professor no Seminário e foi nomeado cónego da Sé aos 13/07/1899, com ónus de ensino e tomada de posse aos 12/11/1899. Foi um cargo que manteve mesmo após ter sido nomeado oficial do Governo Civil de Bragança, conforme se refere num jornal local: “o Cónego da Sé de Bragança Dr. António Santiago acaba de ser nomeado, perante concurso, oficial da Secretaria do Governo Civil deste Distrito”⁸.

7. ALVES, F. M. in M. A. H. D. B., 2000, Tomo II, p. 337.

8. Jornal Gazeta de Bragança, nº 607, de 3 Janeiro de 1904.

Também manteve o cargo de vogal efetivo da Comissão Distrital do triênio de 1902/1904, cargo que teve de abandonar por incompatibilidade entre o cargo de vogal da Comissão e o cargo de oficial do Governo Civil do mesmo distrito.

Depois foi nomeado, pela 1ª vez, secretário geral interino por despacho de 7/09/1912, cargo que exerceu até 31/03/1913, visto que nesta data passou a exercer tal ofício o Navarro por “conveniência do mesmo e violência da política democrática”, tendo sido reintegrado neste cargo em 5/03/1915, mas, por pouco tempo, pois, como refere ainda numa nota pessoal “por conveniência da política democrática, que sempre me hostilizou, e por interesses individuais, nunca fui chamado a prestar provas públicas do concurso para secretário, conservando-se o respetivo cargo nas mãos de Antero Artur Lopes Navarro de Lagoaça e membro da sinagoga de Bragança”. Pois, como teve, mais tarde, de retirar-se para longe de Bragança, concorreu e foi colocado para o Governo Civil de Santarém, cidade onde passou a residir, tendo só em 1929 renunciado ao canonicato e abandonado a carreira eclesiástica. Entretanto, foi pai de duas filhas: a Maria Adelina Santiago, [1902-1977], natural de Bragança, filha de Adelaide Videira, casou em 29/04/1940 com Manuel Maria Martins, nascido em 1899, comerciante, tendo ido viver para Alfândega da Fé, donde era natural seu marido, terra onde teve uma filha e onde faleceu, e a Maria Adelaide Santiago, [1905-2001], filha de Maria Constança Preciosa Barata, [1888-1943], solteira, natural da Sé, Bragança. Veio casar aos 15/06/1936, no Felgar, com António Ernesto Miranda, [1899-1969], filho de António Augusto Miranda e Lucinda Conceição Ribeiro, proprietário, natural de Moncorvo. Deste casamento houve um filho, António Manuel Santiago Miranda, nascido em 1938. Estas duas filhas sempre o acompanharam em Bragança e em Santarém, vindo a passar largas temporadas e férias ao Felgar, no concelho de Torre de Moncorvo, na Ferradosa, em Alfândega da Fé, e à Quinta de Crestelos, no limite de Torre de Moncorvo com o concelho de Mogadouro, com o seu tio Acácio Abílio Santiago, [1872-1941], abastado proprietário felgarense.

Veio falecer ao Felgar, no dia 8 de janeiro de 1935, com 65 anos, terra da sua naturalidade e onde aguardava a sua aposentação, sendo sepultado no dia

Fig. 5 António Manuel Santiago, 1899.

seguinte na Ferradosa⁹. O Cónego Dr. António Manuel Santiago era filho de Augusto José Pinto Santiago, [1832-1882], natural do Felgar, sendo seus padrinhos de batismo José António Noga e sua irmã Antónia Maria Noga. Foi um abastado proprietário e vai casar aos 13/11/1865 com D. Raquel Júlia Lopes de Azevedo, [1836-1885], natural do Sendim da Serra. Pelo lado paterno, era neto do Dr. António Manuel Pinto Santiago, [1799-1834], natural dos Cerejais, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra no curso jurídico de 1819/1824, e que vem casar ao Felgar, aos 20/11/1830, com Maria de Jesus Carvalho Noga, [1808-1881], filha de José Maria Carvalho e de Teresa Ignácia Noga. Residiam no Largo da Praça e no assento de óbito dele de 2 de junho, consta que o falecido “levou somente a extrema-unção e foi absolvido sub conditione por não poder confessar, por ter perdido o juízo...”. Assim, pelo costado paterno, era descendente da família Noga, com raízes no Felgar e no concelho de Alfandega da Fé.

9. Boletim Diocese Bragança, 1935, pp. 290-291.

Fig. 6 Sendim da Serra, Alfândega da Fé, terra de nascimento de António Santiago, 1888 (chapa de vidro 14x18 cm)

3. Cronologia dos cartões de visita

Os cartões de visita recebidos pelo Dr. António Manuel Santiago, num total de 136, encontram-se protegidos e amarrados por linha de sisal, estando conservados no estado original. À exceção de um cartão de Coimbra e um outro do Porto, os demais são da região transmontana, pois era aí o seu espaço de relações familiares e de amizade. Da lista apresentada, sendo certo que recebeu cartões de visita com datas posteriores a 1912, o último datado, sendo o primeiro de 1888. Acredita-se que os teria recebido até 1915, data em que se deslocou para o Governo Civil de Santarém.

De salientar, por questões inerentes ao respeito da escrita registada nos cartões, a mesma mantém-se na presente abordagem dos quadros interpretativos.

Por questões metodológicas, achámos por bem efetuar um outro registo, pois os cartões de visita não possuem data. No entanto, é de supor que estes tenham sido enviados entre os anos de 1888 e 1915, abarcando um friso de 27 anos.

Do Dr. António Manuel Santiago identificaram-se 26 cartões de visita, sendo de 3 tipologias: 6 com identificação de Secretário Geral do Governo Civil de Santarém, 4 só com o nome e os restantes de condolências, com nome, (ver quadros 1, 2 e 3 nas páginas seguintes).

4. Análise de alguns cartões de visita

O primeiro cartão de visita datado foi enviado por Francisco António Esteves a 9 de julho de 1888 e pede que lhe seja entregue o livro “As taboas de Callet”.

Fig. 7 Coimbra, 1889, (chapa de vidro 14x18 cm)

Já o sexto cartão, datado de 14 de maio de 1900, sendo este mais apropriado para envio de condolências, pois tem uma tarja a preto em torno do seu perímetro, foi remetido por Maria Teresa Vilhena de Moura Carvalhaes e revela um pedido encarecido a um protegido rapaz das suas afinidades, o qual se transcreve:

“*Meu bom primo.*

Sei que o meu protegido entra a exame de latim amanhã 18 do corrente. V.Ex^a sabe bem quanto me interessa por esse bom rapaz e portanto obsequeie-me o mais possível pedindo aos examinadores que o protejam. Serei sempre reconhecida ao meu primo por todos os favores que fizer ao meu protegido. De V.Ex^a prima mt.^o am.^a obrgda.”

Também, no acervo encontrámos cartões relacionados com o desempenho profissional de António Manuel Santiago. O nº 19 foi remetido pelo padre António M. Pereira Ribeiro e pede-lhe para estar no Seminário a fim de examinar um presbítero nas matérias de habilitação para confessar.

Já António Caetano Vaz Pereira, professor e Vice-reitor do Seminário, cartão nº 20, Parada, 24-06-1904, recomenda-lhe o aluno Ernesto Vaz Pereira.

O cartão mais explícito a pretender proteção a um aluno, foi enviado por Francisco António Fernandes de Quintanilha, Oficial de Governo Civil de Bragança, cartão nº 26. Refere o nome do aluno, a disciplina e a data.

*“Agostinho Honorato Fernandes
Exame de português
Em 4 de junho de 1907”*

Quanto aos cartões que não estão datados, Abílio Augusto Madureira Beça, 1856- 1910, jurista e Governador Civil de Bragança, remeteu 16 cartões, todos eles relacionados com a proteção dos jovens estudantes. O seu empenho revela, claramente, o poder a funcionar na chamada usual “cunha” para os exames.

“Tenho muito empenho em que seja aprovado o aluno Firmino Pires” - cartão nº 75.

Quadro 1. Cartões de Visita datados

Nº	Nome	Profissão	Proveniência	Ano	Mês	Dia
01	Francisco António Esteves	s/r	Bragança	1888	01	09
02	António Augusto D'Abrunhosa	Padre	Urros, Torre de Moncorvo	1889	10	28
03	António Francisco	s/r	s/r	1896	04	28
04	Carlos Alberto de Madureira Beça	s/r	s/r	1998	11	06
05	António Olympio Cagigal	Médico	s/r	1899	11	19
06	Celestino J. Madureira Beça	Capitão	Bragança	1899	11	30
07	Maria Teresa Vilhena de Moura Carvalhaes	s/r	Travanca	1900	06	14
08	Josepha de Magalhães Quintanilha	s/r	Bragança	1900	06	26
09	Alvaro Pegado de Souza Barroso	s/r	Vale da Porca	1901	02	10
10	José Cardoso Figueira	Padre	Bragança	1901	03	14
11	José Cardoso Figueira	Padre	Bragança	1901	12	11
12	Francisca Antonia Fernandes de Quintanilha	s/r	Bragança	1902	06	21
13	Antonio Venancio de Gama Pimentel	Médico	Alfandega da Fé	1902	06	25
14	José Maria da Cunha	s/r	Bragança	1902	07	07
15	José Maria da Cunha	s/r	Bragança	1902	11	22
16	Abilio Augusto Dias	Chefe de Conservação d'Obras Publicas	Valpereiro	1903	04	18
17	Francisco Maria Guerra	Advogado	Miranda do Douro	1903	11	05
18	Albino dos Santos Pereira Lapa	Capitão de Infantaria e Inspector dos Monumentos Nacionais	Bragança	1903	11	22
19	Antonio M. Pereira Ribeiro	Bacharel formado em Theologia, Professor e Vice-Reitor do Seminário	Bragança	1904	03	04
20	Antonio Caetano Vaz Pereira	Professor e Vice-Reitor do seminário	Bragança	1904	06	24
21	José Lopes de Carvalho Proença	Escrivão de Direito	Bragança	1905	01	07
22	Alipio José Alves de Moraes	Parocho de Sambade	Alfandega da Fé	1905	06	03
23	José Cardoso Figueira	Secretario da Camara Ecclesiastica de Bragança	Bragança	1905	11	21
24	José Cardoso Figueira	Secretario da Camara Ecclesiastica de Bragança	Bragança	1905	12	12
25	Acácio Vidal	s/r	Bragança	1906	11	22
26	Francisco Antonio Fernandes de Quintanilha	Official do Governo Civil	Bragança	1907	06	04

27	José Maria da Cunha	s/r	Bragança	1908	10	14
28	Alvaro Pegado de Sousa Barroso	s/r	Macedo de Cavaleiros	1908	10	24
29	José Antonio de Sá	s/r	Bragança	1909	02	19
30	Eduardo Faria	Advogado e Professor do Lyceu	Bragança	1909	06	20
31	Augusto Cesar Novaes Pinto d'Azevedo	s/r	Bragança	1909	10	27
32	Augusto Cesar Novaes Pinto d'Azevedo	s/r	Bragança	1909	10	28
33	Antonio José de Madureira Beça	Inspector das Finanças	Bragança	1910	06	10
34	João José de Freitas	Governador Civil	Bragança	1911	02	21
35	Albino José de Carvalho e Castro	s/r	Bragança	1911	04	20
36	Abel José Pires	Beneficiado da Sé Cathedral	Bragança	1911	12	28
37	Alvaro de Mendonça Machado de Araujo	Auditor Administrativo	Bragança	1912	01	11
38	Emygdio A. Ayres Móra	s/r	Bragança	1912	03	05
39	Josepha Ernestina Pinto de Magalhães Quintanilha	s/r	s/r	1912	06	26

Quadro 2. Cartões de Visita sem data

Nº	Nome	Profissão	Proveniência
40	João Pessanha Vaz das Neves	s/r	s/r
41	Joaquim Guilherme Cardoso de Sá	s/r	Bragança
42	Abilio Ferreira Botelho	s/r	s/r
43	Daniel José Rodrigues	s/r	s/r
44	José Cardoso Figueira	Escrivão da Câmara Ecclesiastica de Bragança	s/r
45	José Cardoso Figueira	Escrivão da Câmara Ecclesiastica de Bragança	s/r
46	José Cardoso Figueira	Escrivão da Câmara Ecclesiastica de Bragança	s/r
47	José Cardoso Figueira	Escrivão da Câmara Ecclesiastica de Bragança	s/r
48	Carlos Alberto de Lima e Almeida	s/r	Bragança
49	Antonio Maria Alvares Martins	s/r	Bragança
50	Maria Thereza Vilhena de Sousa Carvalhaes	s/r	s/r
51	João Direito	s/r	Bragança
52	José de Castro Falcão Pinto Guedes Corte Real	s/r	s/r
53	João d'Almeida Moraes Pessanha	s/r	s/r
54	João d'Almeida Moraes Pessanha	s/r	s/r

55	João d'Almeida Moraes Pessanha	s/r	s/r
56	João d'Almeida Moraes Pessanha	s/r	s/r
57	João d'Almeida Moraes Pessanha	s/r	s/r
58	João d'Almeida Moraes Pessanha	s/r	s/r
59	Abilio Augusto de Madureira Beça	s/r	s/r
60	Abilio Augusto de Madureira Beça	s/r	s/r
61	Abilio Augusto de Madureira Beça	s/r	s/r
62	Abilio Augusto de Madureira Beça	s/r	s/r
63	Abilio Augusto de Madureira Beça	s/r	s/r
64	Abilio Augusto de Madureira Beça	s/r	s/r
65	Abilio Augusto de Madureira Beça	s/r	s/r
66	Abilio Augusto de Madureira Beça	s/r	s/r
67	Abilio Augusto de Madureira Beça	Governador Civil	s/r
68	Abilio de Madureira Beça	Governador Civil de Bragança	s/r
69	Abilio de Madureira Beça	Governador Civil de Bragança	s/r
70	Abilio de Madureira Beça	Deputado da Nação	s/r
71	Abilio Beça	Governador Civil de Bragança	s/r
72	Abilio Beça	Governador Civil de Bragança	s/r
73	Abilio Beça	Governador Civil de Bragança	Paço de Vinhais
74	Abilio Beça	Governador Civil de Bragança	s/r
75	Abilio Beça	Governador Civil de Bragança	s/r
76	Antonio Mauricio de Souza Freire Pimentel	s/r	s/r
77	Antonio Mauricio de Souza Freire Pimentel	s/r	s/r
78	João de Deus Fernandes de Azevedo	S/r	Bragança
79	Francisco Martins Grilo	s/r	Coimbra
80	Abel Thomaz Oliveira Sousa	s/r	s/r
81	Antonio Augusto Mendes Gouveia	s/r	s/r
82	Thomaz Pessoa	s/r	Porto
83	Martinho José Teixeira Homem	s/r	s/r
84	Americo Dias	s/r	Bragança
85	Max. G. Cesar Lima	s/r	s/r
86	Manuel Maria de Moraes Azevedo	s/r	Bragança
87	Firmino Alves d'Oliveira	s/r	Bragança
88	Manoel Maria de Moraes Azevedo	s/r	Bragança
89	Augusto Xavier da Veiga Valente	s/r	s/r
90	Sebastião Alexandre L. de Lacerda	s/r	Coimbra
92	Augusto Cesar Novais Pinto d'Azevedo	s/r	Bragança
93	Antonio dos Santos Ribeiro	Padre	Bragança
94	João Ferreira Gomes	s/r	s/r
95	Antonio José da Rocha	s/r	Bragança

96	Maria Angelina Azevedo	s/r	Bragança
97	Antonio Venancio da Gama Pimentel	Médico	Alfandega da Fé
98	Antonio A. Gonçalves Braga	s/r	Bragança
99	José Cardoso Figueira	Escrivão da Camara Ecclesiastica de Bragança	s/r
100	Joaquim Mendes Pereira	Intendente de Pecuaria	Bragança
101	Joaquim Mendes Pereira	Intendente de Pecuaria	Bragança
102	Sebastião Luiz Martins	Chantre de Bragança	s/r
103	Joaquim Mendes Pereira	Intendente de Pecuaria	Bragança
104	Sebastião dos Reis Macias	Pharmaceutico	Bragança
105	José Joaquim Pinto	Médico e Professor do Lyceu	Bragança
106	José Joaquim Pinto	Médico e Professor do Lyceu	Bragança
107	J. J. Pinto	Médico	s/r
108	Francisco Augusto Ferreira	Escrivão da Fazenda	s/r
109	Abel José Pires	Beneficiado da Sé Cathedral	Bragança
110	Daniel Rodriguez	Professor do Lyceu	Bragança
111	Manuel Joaquim Rodrigues	O alferes	s/r
112	José Augusto Dias Poças	Professor do Lyceu de Bragança	s/r
113	Torquato Miranda	Amanuense do Commissariado da Instrucção Primaria	Bragança
114	Cesar Augusto Villa Verde	Abade de Vinhas	Vinhas
115	José Maria Bernardes Mendes	Reitor	Parada
116	Hintze Ribeiro	s/r	s/r
117	Celestino J. Madureira Beça	O Major Reformado	Bragança
118	Adrião Martins Amado	Professor e Reitor do Lyceu	Bragança
119	Adrião Martins Amado	Reitor do Lyceu	Bragança
120	Norberto Augusto de Carvalho	Delegado do Procurador Regio	Bragança
121	Maria Angelica de Souza Pinto Barroso	s/r	s/r
122	Carlos Augusto Pinto	Juiz da Relação	Porto

Quadro 3. Cartões de Visita que não foram remetidos

Nº	Nome	Proveniência
1	Ana Rachel Santiago Azevedo	s/r
2	Rita d'Azevedo Lopes Esteves	s/r
3	Rita d'Azevedo Lopes Esteves	Sendim da Serra- Alfandega da Fé
4	Adelaide Olympia Esteves de Azevedo	s/r
5	Emilia d'Assunção Pinto Santiago	Cerejais - Alfandega da Fé
6	Abilio Accacio Azevedo Lopes Esteves	Sendim da Serra
7	Abilio Accacio Azevedo Lopes Esteves	s/r

8	Abilio Accacio Azevedo Lopes Esteves	s/r
9	Accacio Abilio santiago d'Azevedo	s/r
10	Augusto José Pinto Santiago	s/r
11	Accacio Abilio Santiago d'Azevedo	Cerejais - Alfandega da Fé
12	Rachel Julia d'Azevedo	s/r

“Pede ao seu amigo toda a protecção em favor do aluno Antonio Rocha” – cartão nº 74

“P. Antonio Affonso. Paço de Vinhais” – cartão nº 73.

“Pres... Amigo. Recebi a sua cart. Encarreguei o Chefe Ferr.a de falar á mulhersinha. Saio ás 7 em ponto.” – cartão nº 72.

“Meu prez....: Conto com o meu bom amigo p o jantar, com o que muito empenhará se quiser convidar outro amiº que eu não convide, terei prazer com a companhia d'elle. Tenho cá o Ruy da Camara. Jantar ás 3 e meia.” – cartão nº 71.

“Recomenda ao seu presado amigo o aluno Antonio Manuel dos Santos.” – cartão nº 70.

“Roga a protecção do seu bom amigo para o estudante do 2º ano Theologia A. Guilhermino Lopes. Todo o interesse por ele” – cartão nº 69.

“Meu caro amigo. Recebo agora carta do meu irmão Ad. Deixando sem ter já arranjado a transferência do sargento do Sabugal para o Porto que um amigo seu.... Antonio Augusto de inf.11 p. inf. 6.” – cartão nº 68.

“Prez. Amigo. Peço que venha esta noite a minha casa com seu irmão e o Filinto, tomar o chá com migo” – cartão nº 67.

“Roga ao seu bom amigo o favor de tornar sob a sua protecção no exame de Physica Camillo Augusto Correia.” – cartão nº 66.

“Roga ao seu bom amigo toda a protecção no exame de francês para Arnaldo Augusto da Costa, por quem toma o maximo interesse.” – cartão nº 65.

“Roga ao seu bom amigo toda a protecção possível para o P.e francisco Maria Coixão de Carvalho pelo qual tome o máximo empenho, tanto como pelo P.e Abilio Costa.” – cartão nº 64.

“Peço-lhe toda a protecção possível para o aluno do 1º ano Manoel Affonso Vira. Tenho o máximo empenho.” – cartão nº 63.

“Roga ao seu amigo a sua protecção para o aluno Antonio Baptysta Rosinha, por quem muito se interessa no seu exame de historia.” – cartão nº 62.

“Roga a V. Ex.cia a sua benevolência e protecção em favor do aluno Luiz Alberto Xavier de S. Pedro.” – cartão nº 61.

“Roga a V.Exª a sua protecção para o estudante Sebastião dos Santos, de S. Pedro, no seu exame de historia. Tenho muito empenho por elle.” – cartão nº 60.

“Rogo a V. Exª a sua protecção para Annibal Augusto Preto por quem muito se interessa.” – cartão nº 59.

Tomando como metodologia a análise dos cartões mais vezes remetido pela mesma pessoa, cabe a João d'Almeida Moraes Pessanha, 1843- 1905, cavaleiro Militar da Ordem de S. Bento de Aviz, ex-diretor e professor de Matemática da extinta Escola Industrial de Bragança e professor de Inglês e Alemão, aquele que, a seguir ao Governador Civil de Bragança, Abilio Augusto de Madureira Beça, mais cartões remeteu.

“Implora a protecção do seu .. primo, Dr. Antonio M.el Santiago para o portador Antonio Joaquim Fernandes, um afilhado de baptismo.” – cartão nº 58.

“Pede a seu Ex.mo Primo e ... a fineza d'estar com o Gover. Civil e pedir-lhe da minha parte pela memoria de seu filho, que foi meu discipulo e a quem ainda estou... mim nas aulas, que faça com que as autoridades se não oponham ao enternamento d'uma creança d'Il mezes na Capella de Santa Rita, ei um ermo, onde ninguém habita, nem há por ali quinta habitada nas proximidades, nem nascente d'agua ou cousa que possa prejudicar a saúde. E se elle cá não estiver peça da minha parte á senhora d'elle, para que mande falarão administrador com causa sua, o que muito agradecerei, e o Dr. Desculpe este trabalho que lhe dou. A capella é do pouvinho, e não é da Quinta de Palhaes.” – cartão nº 57.

Fig. 8 Cartão nº 9

Fig. 9 Cartão nº 26

Fig. 10 Cartão nº 26 (verso)

Fig. 11 Cartão nº 34

“Pede ao Primo o favor de atender o portador, que é meu amigo e um homem honrado a quem fazem uma traficância.” – cartão nº 56.

“P. ao primo o favor de recomendar o portador, que entra amanhã a exame de Philosophia, e é seu afilhado de baptismo, sem que se saiba que é empenho d'elle, porque poderá fazer-lhe mal para o Seminario. É o último exame que lhe falta e faz-lhe muito diferença ficando mal. Elle sabe o bastante para passar. Agradecia muito. Ant. Joaquim Fernandes.” – cartão nº 55

“P. o favor de não faltar amanhã ao jantar, pelo menos.” – cartão nº 54.

“P. a seu Ex.mo P.mo, Dr. Antonio Manuel Santiago o favor de recomendar o P. Mesquita, por si ou por interposta pessoa, especialmente o Felgueiras e Olympio Dias, com quem tem poucas relações. Sou amigo do Pae do examinando, e alem d'isso empenha-se muito por elle minha thia D. Emilia,

de Tinhella a quem desejo muito favor, e eu creio que elle está nos casos de passar. Desejo que esteja melhor.” – cartão nº 53.

Por ser cartão remetido por Torquato Miranda, com as funções de Amanuense do Commissariado da Instrução Primaria, a sua mensagem também é de protecção de um aluno, tendo sido anotado a lápis pelo Dr. António Manuel Santiago a palavra “passou”.

“implora a mui alta e valiosa protecção de V. Exª um favor do aluno de Mathematica, Amadeu Norberto d'Azevedo, que entra hoje a exame. T. Miranda.” – Cartão nº 115.

O primeiro Governador Civil de Bragança, João José de Freitas, também remeteu um cartão ao Dr. Santiago, tendo a respetiva assinatura. Também pretendia a devida protecção ao aluno António Duarte Carmino.

Se a grande maioria dos cartões de visita tinham por objetivo interceder por alunos nos exames no Se-

Fig. 12 e 13 Cartão de visita enviado pelo Bispo de Bragança e ao lado direito Dom José Alves de Mariz

Fig. 14 e 15 À esquerda, O Jubileu Pontifical; à direita, Estatutos do Seminário de S. José

Fig. 16 Cartão nº 33

minário, há-os que também apelam à caridade, tal como o que se verifica no enviado pelo beneficiado da Sé Catedral de Bragança, Abel José Pires, em 28-12-1911, cartão nº 36, ao qual se transcreve:

“Amigo e Sr. D.or Santiago

O portador d’este meu cartão é o marido d’uma mulher que está doente, de nome Maria Pires Rapôso, a qual é bastante pobre. Pedia-lhe por isso, o favor de mandar socorrer com a esmola da santa casa da Misericórdia; pelo que lhe ficará extremamente grata o que é com estima e muita consideração. De V.^a E.cia Alt.V.or C.^o Of.”

Também da Repartição do Juízo Apostólico de Bragança, em cartão endereçado pelo padre Armando e com anotação de “passou” a lápis, pedia a interceção por um aluno, no cartão que se transcreve:

“Meu Ex.mo e bom amigo

Amanhã entra a exame de matemática no Seminário aluno Ernesto dos Santos Vara Pereira quem espero dispensará a sua valiosa protecção. Tenho todo o empenho na sua aprovação. Espero que atenderá o pedido do que é.”

Como pessoa muito influente e de relações privilegiadas e intensas com a igreja, Dr. Santiago receciona um convite muito especial, remetido por D. José Alves de Mariz 1885 – 1912, trigésimo sexto bispo de Bragança-Miranda.

Será que à volta de um chá se abordava a politização da vida portuguesa, com destaque para a política dos interesses económicos, os tão badalados, no tempo, de interesses organizados?

Ou, tão simplesmente, a crise das elites, atendendo a que a sociedade passou a interrogar os destinos do país? Mas também, julgando pelas brochuras publicadas pelo Bispado de Bragança, lhe teria entregue a publicação sobre “O Jubileu Pontifical”, de 1902, do SS. Padre Leão XIII, por altura da quaresma, em que D. Alves de Mariz escreve a pastoral aos dois dias do mês de janeiro e em que Francisco Manuel Alves, mais commumente conhecido pelo abade Baçal, classifica-a com os seguintes atributos: “Esta Pastoral está admiravelmente bem escripta; estylo elegantíssimo, por vezes atinge o sublime ao descrever o vulto imponente do Papa Leão XIII e a sua missão social.”¹⁰

10. ALVES, Francisco Manuel, Notas Biographicas do Excelentissimo

Fig. 17 Cartão nº 40

Fig. 18 Cartão nº 40 (verso)

Fig. 19 Cartão nº 115

Fig. 20 Cartão nº 116

Na verdade, o Dr. António Manuel Santiago estava no circuito da gente importante e com poder decisório no distrito de Bragança. Os pedidos clamorosos encerram ominosos procedimentos que, à luz dos nossos dias, nada robusteceu as suas forças intelectuais, caindo perante giganteo poder das classes dominantes. Hoje provamos o quanto intercedeu, facilitando avaliações, contrariando os procedimentos de igualdade tidos por justos e recomendáveis na formação, nomeadamente o vertido nos Estatutos do Seminário Episcopal de S. José de Bragança¹¹, datados de 1896, com assinatura de posse na folha de rosto da brochura da obra, e em que Dom José Alves de Mariz, na carta intróito refere que “A Virgem Santíssima Nossa Senhora seja servida guiar o espírito e o coração dos

e Reverendíssimo Senhor D. José Alves de Mariz, Bispo de Bragança, Porto, 1906, p. 64.

11. Estatutos do Seminário Episcopal de S. José de Bagança, Coimbra, 1896, p. 4.

directores, dos mestres, e dos discipulos, para que com a sua prudencia, zelo, obediencia e humildade possam ser suppridas vantajosamente todas as deficiencias d’estes Estatutos.”

5. Considerações finais

Manuel Santiago, através dos cartões de visita rececionados, representa a sociedade que muito bem é mencionada no sexto volume da História de Portugal, em que para não ameaçar a ordem “A participação na actividade patriótica era uma forma de confirmar civicamente o estatuto social...”¹², pois aquele albergava nas suas relações gente da elite transmontana, dando o despacho requerido, por vezes com a anotação a lápis de “passou”. Foi, seguramente, muito influenciado pela aristocracia, sociedade burguesa com poderes e das

12. RAMOS, Rui, História de Portugal, Direcção de José Matoso, Sexto Volume, 1994, p. 123.

Fig. 21 Cartão nº 8

Fig. 22 Cartão nº 8 (verso)

Fig. 25 Cartão nº 115

Fig. 26 Cartão nº 7 (verso)

Fig. 23 Cartão nº 34

Fig. 24 Cartão nº 36

Fig. 27 Cartão nº 5

Fig. 28 Cartão nº 71

elites, sem esquecer as suas ligações ao clero e o seu desempenho profissional no Seminário de Bragança.

Sem querermos fazer outros juízos de valor acerca dos conteúdos dos cartões, as suas mensagens refletem o poder influente nas instituições e os relacionamentos pessoais enleados de interesses pessoais. Acredita-se que tudo girava em torno de quem decidia os destinos da região, em perfeita articulação com a igreja, pois a conceção da geração dissidente ainda não tinha reflexos enraizados em Trás-os-Montes.

Ainda, como amigo de Ernerto Rodolfo Hintze Ribeiro, tendo este com João Franco governado Portugal, entre 1893 e 1897, também sofria de influências, pois era-lhe recomendado a assinatura do jornal “Brazil-Portugal”, assim como aos “amigos políticos”, em cartão endereçado por um dos seus secretários. Também o poder político central, nomeadamente do Ministério da Fazenda, sob a égide do Gabinete particular do ministro, lançava mão das suas

influências, pois um dos pedidos é bem notório, ao que se transcreve:

“Meu prezado amigo

Recomendo-vos, em o maior empenho, o estudante Alberto Cavalheiro, do Seminário, que deve ser examinado por vós em matemática.

Sempre Vosso Abílio Soeiro, 25-5-1909”

Certo, é compreendermos a importância do Dr. Santiago nos domínios da instrução, por vezes re-tumbando nos equilíbrios admissíveis e aceitáveis. Talvez, o seu cativo e penhorado dever se tenha esfumado ao se perceber que “É manifesto o estado de anarchia intelectual e moral que reina actualmente na sociedade portuguesa”¹³. Porquanto, este desolador assalto às reais capacidades dos alunos, é bem a agonia moral de toda uma classe em jogos de interesses, produzindo o tal espírito que perturba

13. COSTA, Joaquim, Alma Portuguesa, Editora Magalhães & Moniz, Lda, Porto, 1909, p. 1.

a visão clara e tranquila de uma sociedade justa e igualitária.

Como remate deste inédito estudo, até o Inspector dos Impostos, António José de Madureira Beça, remeteu um cartão ao Dr. Santiago, em 10-06-1910, com o seguinte teor:

“Ex.mo e amigo

Confiado n'a amizade de V.Exª tomo a liberdade de recomendar o meu protegido José António Varigo que n' o dia 13 do corrente faz exame de literatura, que V.Exª é examinador este meu afilhado, é só De, sem familia, e sem meios Espero de V.Exª uma valiosa protecção...”

Mas é no seio da família, com toda a clareza, que o pedido se concretizou efetivo, pois Dr. Santiago anotou a lápis “passou Philosophia”. Transcreve-se o seu teor:

“Ex.mo Primo

Josepha de Magalhães Quintanilha “pede a valiosa protecção de V.Exª a favor de seu sobrinho Joze Antonio Fernandes, no sentido de obter aprovação no

exame de filosofia que faz hoje, ... preparatio que lhe falta para a matricula no curso theologico, em que já no ano passado se não pode matricular por falta do mesmo exame.

Bragança 26-6-900”, cartão de visita nº 08.

Para rematar o inédito estudo, importa realçar que os cartões de visita em análise reportam-nos para um tempo de mudança, mas de segura influência das elites do espaço transmontano. Nada que nos dias de hoje não se observe nas buscas de ajudar aquele círculo de amigos que gravitam nas lides políticas e outras organizações, alternando favores consoante os modelos tidos por convenientes, mas já com menos importância das classes eclesiásticas.

Agradecimentos

Dr. Carlos Seixas

Referências bibliográficas e eletrônicas

ALVES, Francisco Manuel (2000) *Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança*, Tomo II, Bragança.

Boletim Diocese Bragança, ano 1935

COSTA, Joaquim (1909) *Alma Portuguesa*.

Porto: Editora Magalhães & Moniz, Lda.

Estatutos do Seminário Episcopal de S. José de Bragança. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1896.

FERNANDES, Hironidino (2008) *Correspondência Trindade Coelho, 1873- 1908, Brigantia*, Bragança.

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_document.

Jornal Gazeta de Bragança, nº 607.

LEAL, Maria José da Silva, (1985) “Os arquivistas perante os novos desafios: uma perspectiva prática, Arquivo e Historiografia”. *Colóquio sobre as fontes de História Contemporânea Portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da moeda,

LÉVY-STRAUSS, Claude (1955) Lisboa: Tristes trópicos, Edições 70.

RAMOS, Rui (1994) *História de Portugal*, Direcção de José Matoso, Sexto Volume.

Registos e créditos fotográficos:

Arnaldo Silva e Arquivo www.tabeliao.pt

Siglas

s/r – Sem referência

